

भारत में पर्यावरणीय जागरूकता आंदोलन

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Received : 24/02/2021 1st BPR : 04/03/2021 2nd BPR : 19/03/2021 Accepted : 27/03/2021

Abstract

भारतीय पर्यावरणीय आंदोलन मुख्यतः समता को केन्द्रित करके विकसित हुए हैं। ये आम आदमी के परम्परागत अधिकारों से वंचित होने की पीड़ा को दर्शाता है। इन्होंने आम आदमी को अपने परम्परागत अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को विवश किया है। ये आंदोलन जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं आम आदमी के परम्परागत अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि मूलतः दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं जो कि वस्तुतः भारतीय प्राचीन संस्कृति की विशेषता रही है। इन्होंने विकाश के वर्तमान मॉडल को वैचारिक वैचारिक चुनौती भी दी है। पर्यावरणीय जागरूकता आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र तथा नागरिक समाज को नवीन आयाम दिया है।

Keywords: भारत, पर्यावरण, जागरूकता एवं आंदोलन।

परिचय

पर्यावरणीय आंदोलन मुख्यतः समता को केन्द्रित करके विकसित हुए हैं। विकास की प्रक्रिया जो पिछली दों सदियों से विकसित हुई है उनके कारण भारी विस्थापन, सामाजिक-आर्थिक हानि, भारत में संसाधनों का केन्द्रीकरण और विनाश हुआ। इन विकासों के मुक्त भोगी लोगों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसक आंदोलन चलाए अपने पर्यावरण, जीविक उपार्जन जीवन निर्वाह और गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से। लोगों ने अन्यायपूर्ण विस्थापन के विरुद्ध गरिमापूर्ण पुनर्स्थापन और पुनर्बसाव के लिए संघर्ष किया है साथ ही विकाश परियोजनाओं और इनके पीछे की नीतियों पर प्रश्न उठाए हैं। आज हमारी वायु जहरीली हो गई है, बढ़ता शोर प्रदूषण हमें मानसिक रूप से विकलांग बना रहा है। विभिन्न जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है। जिसके फलस्वरूप हमें जलवायु परिवर्तन, धरती के ताप में बढ़ोतरी, ओजोन परत में क्षिद्र आदि समस्याएं व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। हमारी विकास प्रक्रिया ने लाखों लोगों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया है। विकास प्रक्रिया के इन्हीं दुस्प्रभावों ने आम आदमी को पिछले कुछ समय से एक जुट होने तथा विकास को पर्यावरण आधारित करने के लिए अनेक आंदोलन चलाने को प्रेरित किया है।

भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन:

1. चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन का सीधा सम्बन्ध वन और वन सम्पत्ति से है। यह आंदोलन अप्रैल 1973 में उत्तराखण्ड के सीमांत जिला चमोली के मंडल गांव में हुआ। स्थानीय किसानों ने पास के जंगल के व्यापारीकरण के भय से पेड़ों से चिपककर इस कार्य को विफल किया। राज्य की वन नीतियों के अंतर्गत इन किसानों की ईंधन, चारे, तथा लकड़ी की आवश्यकताओं के खर्च को खुद वहन करने की कीमत पर बाहरी व्यापारिक हितों की बढ़ावा देने के विरोध में पर्वतीय किसानों की आवाज उठाई। चिपको आंदोलन को मूर्त रूप देने का श्रेय गौरा देवी को जाता है। इन्होंने ही उन ठेकेदारों को ललकार कर कहा था कि यदि वे वनों की लकड़ी और पेड़ काटते हैं तो हम पेड़ों से चिपकर अपने प्राणों की आहूति दे देंगे। कुल्हाड़ी वाले श्रमिकों को यह कहकर खदेड़ा दिया कि "यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। मायका शब्द ऐसा प्रतीक है जहां स्त्री को स्नेह और संरक्षण प्राप्त होते हैं। उसी के आंचल में वह बड़ी होती है। मायका सकट के समय सुरक्षा प्रदान करता है। इस आधार पर संपूर्ण वन में निवास करने वाली महिलाओं का वन किसी भी मायके से कम नहीं है क्योंकि ये जीविका के साधन हैं। उन दिनों चिपको आंदोलन का यह नारा चारों दिशाओं में गूंज रहा था।

क्या है जंगल के उपकार, लीसा लकड़ी और व्यापार,
क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार,
मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।

चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य सुन्दर लाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, घूम सिंह नेगी, घनश्याम बहुगुणा, घनश्याम रतूड़ी, इंदूस टीकेकर, गंगा देवी आदि ने किया। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भूमि का क्षय चाहे किसी भी प्रकार का हो वह संपूर्ण पर्यावरण के लिए घातक है।

अंततः आंदोलन की गहनता ने केन्द्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया और यह अनुभव हुआ कि हिमालय क्षेत्र के वनों का संरक्षण किया जाए।

यद्यपि चिपको आंदोलन वनों के विनाश सम्बन्धी गतिविधियों के विरोध से शुरू हुआ था किंतु बाद में यह कई अन्य महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दों जैसे परिस्थितिकी, और संरक्षण से जुड़ गया। चिपको आंदोलन को कई विकसित देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड आदि द्वारा भी सराहा गया। वर्ष 1972 में सटॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में इस आंदोलन की प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदना की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

2. अप्पिको आंदोलन

कन्नड़ भाषा में चिपको का अर्थ अप्पिको होता है। चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर उत्तरी कर्नाटक के ग्रामीणों ने युवकी मंडली के निर्देशन में पेड़ों और वनों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन चलाया था। यहां इमारती लकड़ी से जुड़े व्यावसायिक हित जंगल के विनाश के कारण बने। ठेकेदार ने प्राकृतिक वनों का सफाया कर दिया था जिसके कारण मृदा अपरदन हो रहा था तथा बारहमासी जलीय श्रोत सूख रहे थे। सिरसी के सत्कानी गांव में लोगों को अपने आस-पास के वन के आखिरी हिस्से से भी ईंधन की लकड़ी चारे आदि प्राप्त करने के लिये जंगलों से वंचित कर दिया था। सितम्बर 1983 में इसके कारण दक्षिण भारत के युवाओं और महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया। सिलकानी तथा निकट के अन्य गांवों से युवा एवं बच्चों ने पास के जंगलों तक पाँच मील की यात्रा की और वहां के पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने राज्य के वन विभाग के आदेश से वहाँ पर वृक्षों की कटाई के लिए भेजे गये लकड़हारों को पेड़ों को काटने से रोका। लोगों ने पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके लिए वे अपनी जान देने को भी तैयार थे। ये विरोध प्रदर्शन अड़तीस दिनों तक चला जिसके बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन करते हुए अप्पिको आंदोलन ने गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए एक ऐसा पोषणकारी समाज के लिए लोगों का पथ प्रदर्शन किया, जिसमें न कोई मनुष्य का और न ही प्रकृति का शोषण या विनाश कर सके।

3. विष्णोई आंदोलन

वर्ष 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई। जब महल के लिए लकड़ी की बात आई तो यह सुझाव दिया गया कि राजस्थान में वृक्षों का अकाल है लेकिन केवल एक ही जगह है जहां मोटे-मोटे पेड़ हैं वह है विष्णोई समाज का खेजड़ी गांव। महाराज के आदेश पर महल के लोगों को कुल्हाड़ियों के साथ उस गांव भेजा गया। वे लोग गए और कुल्हाड़ियों से सीधे खेजड़ी के मोटे-मोटे पेड़ काटने लगे। उस समय अमृता देवी को पेड़ काटने की अवाज आई। जो उसने कभी नहीं सुनी थी। वह बाहर आयी। उसने कहा क्या कर रहे हो ? रूको। पेड़ काटने वालों ने कहा कि राजा का आदेश है। इसपर अमृता देवी ने कहा राजा का आदेश भले ही हो लेकिन यह हमारे विष्णोई पंथ के खिलाफ है। पेड़ काटने वालों के नहीं मानने पर अमृता देवी ने फैसला कि यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो वह कम है। वह पेड़ से लिपट गई और उसने अपना बलिदान दे दिया। उसकी तीन बेटियां भी पास ही खड़ी थीं वे बारी-बारी से पेड़ों से लिपट गईं और उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। ये खबर सारे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते 363 विष्णोईयों ने इस स्थान पर अपना बलिदान दे दिया।

समूचे विश्व में पेड़ रक्षा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देने की ऐसी दूसरी घटना का विवरण नहीं मिलता है, इस घटना से राजा के मन में गहरा आघात लगा, उन्होंने विष्णोईयों को ताम्रपत्र से सम्मानित करते हुए जोधपुर राज्य में पेड़ कटाई को प्रीतबंधित किया।

4. चिलिका आंदोलन :-

चिलिका खारे, पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है, जो उडीसा में स्थित है। इसकी लम्बाई 72 किमी और चौड़ाई 25 किमी है तथा इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 100039 किमी है। चिलिका प्रवासी पक्षियों तथा चीते की महत्वपूर्ण प्रजातियों का केन्द्र रहा है। यह लगभग 200 गांवों की आजीविका का भी साधन है जो मछली पालन खासकर झींगा मछली पर निर्भर हैं। मछुआरों को मछली पालने का अधिकार अफगानी शासन के समय से प्राप्त है यहां तक कि ब्रिटिश शासन में भी मछुआरों के संघों के अधिकारों की रक्षा की गई। अतः चिलिका का प्राचीन समय से मत्स्य उत्पादकों, सहकारिता तथा ग्रामीण स्तरीय लोकतंत्र का एक विशिष्ट एवं प्रेरक इतिहास रहा है।

वर्ष 1986 में राज्य सरकार ने निर्णय किया कि चिलिका के 1400 हेक्टेयर झींगा प्रधान क्षेत्र को टाटा एवं उडीसा सरकार की संयुक्त कम्पनी को पट्टे पर दिया जाएगा। वर्ष 1991 में राज्य सरकार ने चिलिका में झींगा प्रधान क्षेत्र के विकास के लिए टाटा कम्पनी को आमंत्रित किया। सरकार के इस निर्णय से 50000 मछुआरों की आजीविक प्रभावित हुई तथा लगभग दो लाख लोगों की निर्भरता एवं उनके परम्परागत अधिकार प्रभावित हुए। चिलिका के लगभग 200 गांवों के लोग मछुआ महासंघ के अंतर्गत संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई में युवाओं ने भी

सक्रियता दिखाई। सरकार को दबाव में आकर निर्णय बदलना पड़ा और दिसम्बर 1992 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। तुलनात्मक रूप से यह आंदोलन भले ही छोटा रहा हो लेकिन यह गांधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित रहा।

5. शांत घाटी आंदोलन :-

केरल के पाल घाट जिले के सघन वन को शांत घाटी कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह इतना सघन, और शांत है कि किसी एक पक्षी की आवाज को भी सुना जा सकता है। योजना आयोग ने 1973 में कुन्धीपुर नदी पर एक जल विद्युत परियोजना की अनुमति दी जो इस घाटी से बहती थी। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर वन एवं उसमें निवास करने वाले बहुत से जीव-जन्तुओं, वृक्षों यहां तक कि कई विलुप्त प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। 1976 में केरल शास्त्रीय साहित्य परिशद् (KSSP) नामक एक लोकप्रिय वैज्ञानिक संगठन ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में तथा पर्यावरण जागरूकता हेतु तीन दशकों से जन-जागरूकता अभियान चलाया।

लोगों के घोर विरोध तथा प्रोजेक्ट के बारे में पर्यावरणीय नियोजन से संबंधित राष्ट्रीय समिति के आपत्तियों के बाद केरल सरकार ने दिसंबर 1980 में यह प्रोजेक्ट वापस ले लिया। शांत घाटी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया।

6. नर्मदा बचाओ आंदोलन:-

नर्मदा घाटी परियोजना विश्व की सबसे बड़ी घाटी योजनाओं में से एक है। भारत सरकार ने 1987 में इस परियोजना की स्वीकृति दी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़े बांधों, 135 मध्यम तथा 3000 लघु बांधों का निर्माण किया जाना था जिसमें 25,000 करोड़ रुपये की लागत आती। इस परियोजना से 2750 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन तथा 5.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई होती है।

स्थानीय समुदाय प्रारंभ से ही इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण जलमग्न होने और आठ से अधिक आदिवासी समुदाय के साथ अन्य लोगों के विस्थापित होने का खतरा था। इस परियोजना से संबंधित नर्मदा सागर (म.प्र.) एवं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट (गुजरात) पर काम शुरू होने के साथ इसका विरोध भी प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में बाबा आमटे एवं बाद में मेधा पाटेकर और प्रसिद्ध लेखिक अरुंधती राय इस आंदोलन से जुड़े। कुछ सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1,30,482 हेक्टेयर भूमि जाएगी। जिसमें 55,681 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 56,066 प्रोजेक्ट हेक्टेयर वन भूमि होगी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर उससे अधिक भूमि जाएगी जितना कि इस परियोजना द्वारा सिंचित होगी। इस परियोजना का लाभ आदिवासियों एवं गरीब लोगों के मूल्य पर अमीर किसानों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी हानि पहुंचने का खतरा है क्योंकि लगभग 80 लाख पेड़ एक ही बार में काट दिए जाएंगे। साथ ही आस-पास की जलवायु के पूर्ण रूप से परिवर्तित होने की आशंका है क्योंकि बड़ी मात्रा में जल भराव, भूमि के लवणीकरण से भूमि कृषि के लिए अनुपजाऊ हो जाएगी। इससे भी अधिक यह कि इससे दुर्लभ प्रजाति के पेड़-पौधों, पक्षियों और जीव-जंतुओं के भी नष्ट होने का खतरा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार वनों की कटाई से 40 हजार करोड़ रुपये की हानि होगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है।

निष्कर्ष

भारत में पर्यावरणीय जागरूकता आंदोलन लोगों के जीवन और गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन अन्यायपूर्ण विकास के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। ये आंदोलन उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा व्यवस्था के मनमाने कार्यों में विरोध में किए गए। इन आंदोलनों का महत्व सिर्फ यही नहीं कि ये मात्र उस विकास प्रक्रिया के असमान भागीदार और उपेक्षित वर्गों की आवाज है। इन आंदोलनों का सकारात्मक महत्व इस बात में है कि यह विकास के अनदेखे पहलुओं को भी उजागर करता है।

कारखानों का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण सभी आधुनिक विकास की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं किंतु ये कार्य लोगों के जीवन पर कोई प्रश्नचिह्न न लगाए। विशेषज्ञों तथा तकनीकी परिवेश द्वारा बनाई गई विकास परियोजनाएं प्रायः सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों से उदासीन होती हैं। इसका उदाहरण सरदार सरोवर परियोजना और टिहरी बांध परियोजना है जिसने न केवल पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है बस असमानता भौगोलिक व्यवस्थापन और राजनीतिक उदासीनता को भी आगे बढ़ाया है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को भी पीछे धकेला है। बड़े बांधों के निर्माण से जलवायु, पारिस्थितिकी पर्यावरण में निवास करने वाली प्रजातियों, पेड़-पौधे, जीव-जंतु आदि के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बड़े बांधों के निम्न दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं—

- 1— बड़े बांधों द्वारा नदियों के मार्ग परिवर्तन कर देने से इस पर निर्भर कृषि, वन एवं वन्य जीव, पेड़-पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट उत्पन्न होता है।
- 2— बड़े बांधों के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- 3— बड़े पैमाने पर जल संग्रह होने से भूमि पर दबाव बढ़ जाता है जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।

4- वनों में रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य लोगों को उनके स्थानों से विस्थापित कर दिया जाता है इन विस्थापितों का सही से न तो पुनर्वास किया जाता है और न ही पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है जिससे वे अपने देश में शरणार्थी जैसे जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरणीय अन्याय के प्रति वास्तविक संरक्षण के लिए ऐसे सशक्त कानूनों की आवश्यकता है जो मानव अधिकारों को भौतिक विकास के साथ जोड़ सके। विकास योजनाएं बनाते समय राज्य को चाहिए कि वह नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। उन्हें पर्यावरणीय जानकारी का अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा भावी समय में प्राकृतिक संसाधनों के निर्धारण के लिए भी आवाज उठाने का हक मिलना चाहिए। इस संदर्भ में विकास को अधिक पारिस्थितिकी संवेदनशील और न्यायपूर्ण कहा जा सकता है तभी जाकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो सकेगी।

संदर्भ

- 1- कुमार संजीव, "भारत में पर्यावरणीय आंदोलन" द्वारा उद्धृत तपन विसवाल, "मानवाधिकार जेंडर, एवं पर्यावरण" वीवा बुक्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 2011.
- 2- कुमार संजीव, पर्यावरणवाद : एक सामाजिक आंदोलन; द्वारा उद्धृत तपन विसवाल, "भारतीय शासन संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया" ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2017.
- 3- शाह घनश्याम "भारत में सामाजिक आंदोलन" सेज, नई दिल्ली, 2017.
- 4- सिंह, वी0एन0 एवं सिंह जनमेजय सिंह, "भारत में सामाजिक आंदोलन" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013.
- 5- अग्रवाल अनिल, "पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी" परीक्षा मंथन, इलाहाबाद, 2018.
- 6- www.mcrg.ac.in
- 7- hi.vikashpedia.in
- 8- <https://eldis.org>
- 9- scoyojanawordpress.com
- 10- <https://ecoyojana.wordpress.com>

